

Sección: Artículo científico

Business Intelligence y productividad en empresas de servicio: Una Revisión sistemática de literatura científica de los últimos 5 años

Business Intelligence and productivity in service companies: A systematic review of scientific literature of the last 5 years

Patricia Mercedes; Córdova
Ramírez /

<https://orcid.org/0000-0001-9328-7386>

pmcordovar@ucvvirtual.edu.pe

/ Universidad Cesar Vallejos,
Perú.

María Estrellita del Pilar; Rivas
Sullón /

<https://orcid.org/0000-0002-9590-6475>

eprivass@ucvvirtual.edu.pe /

Universidad Cesar Vallejos,
Perú.

Ricardo Fernando; Cosio Borda
/ <https://orcid.org/0000-0002-1765-097X>

rcosio@ucvvirtual.edu.pe /

Universidad Cesar Vallejos,
Perú.

Recibido:30 /11/2023

Aprobado:20/12/2023

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Resumen: Business Intelligence es la solución ante la necesidad de las empresas de obtener información real e inmediata, ello se debe al auge de la globalización e implementación de nuevas tecnologías para mejorar su competitividad y productividad, convirtiéndolas en empresas más eficientes. El objetivo del presente artículo fue analizar las principales investigaciones científicas que existen sobre Business Intelligence y productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años. Se realizó una investigación de revisión de literatura con una metodología de revisión sistemática. Como estrategia de búsqueda se emplearon códigos booleanos, donde se aplicaron filtros limitadores para excluir resultados que no cumplieran con los criterios de inclusión, y se sintetizaron en un diagrama de flujo Prisma. Se seleccionó un total de 40 artículos científicos, extraídos de Google académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest y MDPI. Los países donde se encontraron mayores resultados fueron Colombia y Ecuador. Además, el año con mayor cantidad de literatura fue en el 2019. Se concluyó que el BI y la productividad se relacionan en el ámbito empresarial, debido a que permiten agilizar procesos y generar mayor eficiencia.

Palabras claves: Business Intelligence; productividad; empresas de servicio; Inteligencia de Negocios.

Abstract: Business Intelligence is the solution to the need of companies to obtain real and immediate information, this is due to the rise of globalization and implementation of new technologies to improve their competitiveness and productivity, making them more efficient companies. The objective of this article was to analyze the main scientific research on Business Intelligence and productivity in service companies in the last 5 years. Literature review research was carried out with a systematic review methodology. Boolean codes were used as a search strategy, where limiting filters were applied to exclude results that did not meet the inclusion criteria and were synthesized in a Prisma flow chart. A total of 40 scientific articles were selected, extracted from Google Scholar, Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest and MDPI. The countries where the most results were found were Colombia and Ecuador. In addition, the year with the largest amount of literature was 2019. It was concluded that BI and productivity are related in the business environment, because they allow streamlining processes and generating greater efficiency.

Keyword: Business Intelligence; productivity; service companies.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas empresariales inteligentes desempeñan aspectos cruciales del éxito, ventaja competitiva y supervivencia de una empresa. Asimismo, estudios realizados demostraron que la introducción de nuevas tecnologías en las empresas son innovaciones complementarias que a menudo se subestiman al examinar el impacto en la productividad, y que, al hacerlo, el modelo comercial actúa como medio para interpretar los beneficios de las tecnologías en valor para el cliente a través de los mercados (Wang et al., 2022; Wannakraioj y Velu, 2020)

“Business Intelligence” (BI) es una práctica comercial que se ha desarrollado mundialmente y es utilizada por organizaciones e industrias de todos los tamaños para tomar decisiones informadas, con la finalidad de aumentar su rentabilidad y mejorar su eficiencia. Debido al desarrollo de la tecnología de procesamiento de datos, estas industrias presentan un crecimiento y análisis significativo. Además, a ello, el BI también constituye diferentes tipos de herramientas organizativas que soportan el procesamiento de grandes volúmenes de datos disponibles en tiempo real (Dadkhah et al., 2019; Viteri y Murillo, 2021; Zamora et al., 2019).

Ante este contexto, Haro et al., (2023), enfatizó que el BI ha presentado un mayor impacto en los últimos años en sectores como finanzas, manufactura, comercio minorista, salud y educación, su adopción ha estimulado un aumento en la demanda de profesionales de inteligencia de negocios por todo el mundo. Además, señaló que el mercado global de BI alcanzaría los USD 29,5 millones para 2022, a una tasa de crecimiento anual compuesta de 11,1% de 2017 a 2022.

En un estudio realizado por, Tavera et al., (2021), indicó que un 56 % de los entornos industriales o comerciales son los más afectados positivamente por BI. Mientras que en el entorno académico ocupando el segundo lugar, registró un impacto positivo total del BI en un 21% aportando múltiples ventajas para el desarrollo, productividad y gestión de los principales activos de la empresa.

Según Arévalo et al., (2019), la productividad empresarial es siete veces mayor en los países con uso de TI, a comparación de los países con una inversión insuficiente, pues el 10% del uso de herramientas tecnológicas genera el 0,25% del crecimiento del PIB. Además, el aumento de la productividad del sector servicios ha tenido un impacto positivo en el nivel de vida de varios países, siendo un sector importante en la economía de América Latina por su alto valor agregado, representando el 64 % en 2016. Es por ello que las empresas utilizan tecnologías para mejorar su gestión mediante el uso de herramientas digitales con el objetivo de aumentar niveles de productividad mediante la optimización y sistematización de procesos (Du y Jiang, 2022; Rew et al., 2021; Tapasco et al., 2020).

En México, se han realizado estudios de implementación de herramientas “Business Intelligence”, los resultados revelaron que las organizaciones se basan en la gestión de la información, optando por esquemas de integración respaldados por un solo objetivo, que es generar una alta productividad y ventaja competitiva. Por estas razones, se considera que la empresa ha alcanzado un alto nivel de madurez, lo que fomenta una cultura en el manejo estándar de la información (Mora, 2019).

Según lo expresado, el problema general del presente estudio, se planteó de la siguiente manera ¿Qué se ha investigado a nivel científico sobre el “Business Intelligence” y la productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años?

La justificación del estudio en el marco teórico, metodológico, práctico y social, se rige bajo lineamientos de Fernández (2020); Arias y Covinos (2021), se justifica de teóricamente porque permitirá analizar las teorías de diferentes autores que se han aplicado en relación con a las variables y objeto de estudio. De forma práctica ya que permitirá identificar vacíos en el tema a tratar, logrando ampliar y contrastar el enfoque. Y en el marco social debido a que ayudara a despertar el interés del tema abordado y ser referentes para nuevas investigaciones en el área.

Finalmente, el objetivo general fue, analizar las principales investigaciones científicas que existen sobre “Business Intelligence” y productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años, y como objetivos específicos: 1) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre “*Business Intelligence*” en empresas de servicio de los últimos 5 años. 2) Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años, 3) Describir las teorías y principales hallazgos de literatura científica sobre “Business Intelligence” y productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las fundamentaciones teóricas para Business Intelligence se basan en tres metodologías clave. La primera, el método de Ralph Kimball, se centra en identificar dimensiones clave del negocio y diseñar un esquema eficiente para manejar datos, con principios como centrados en el negocio y ofrecer soluciones completas. El Método Hefesto busca minimizar riesgos al dividir el proceso en análisis de requerimientos, análisis OLTP, modelo lógico de Data Warehouse e integración de datos. Finalmente, el Método Inmon destaca características esenciales del Data Warehouse, como ser enfocado, integrado y no volátil (Jayashree y Priya, 2019).

Por último, se evidencian beneficios basados en decisiones estratégicas, que contribuyen a mejorar el acceso a datos mediante consultas, análisis e informes más actualizados.

De acuerdo con la perspectiva de Gupta y Jiwani (2021), se identifican cuatro categorías fundamentales en las que se clasifica el Business Intelligence: 1) Generación de informes, consistente en la creación de archivos simples con datos útiles; 2) Análisis, un componente esencial ya que la información se examina y se transforma en algo comprensible e interpretable; 3) Supervisión, que implica la capacidad de examinar de manera regular la información y los datos; 4) Predecir, centrado en

probar y prever lo que ocurrirá en función de la información disponible actual y nuevas tendencias.

En lo que respecta a las teorías de productividad, se destacan principalmente dos enfoques. La primera es la teoría de la productividad laboral, introducida por Adam Smith. Desde esta perspectiva, la optimización de la productividad de los trabajadores se logra a través de la especialización laboral, fundamentada en tres elementos clave: (1) La destreza del trabajador individual al realizar la tarea, (2) Minimizar la pérdida de tiempo al cambiar entre tareas individuales, y (3) La implementación de tecnologías que agilizan los procesos laborales, reduciendo las horas de trabajo. El segundo enfoque es la teoría de productividad laboral de Karl Marx, el cual es explicada en su obra *Das Kapital*. Marx sostiene que la productividad está vinculada a la posesión efectiva de los medios de producción, logrando una combinación adecuada entre el elemento subjetivo del proceso laboral y los recursos materiales que posee una empresa. Además, Marx identificó varios factores que influyen e inciden directamente en la productividad, como la competencia promedio del trabajador, el grado de avance científico y aplicación de la tecnología, la capacidad de los medios de producción, la configuración social del proceso de producción y las condiciones naturales (Thi-Pham y Bui-Xuan, 2020).

Cusolito y Francis (2021) señalan nuevas descomposiciones de la productividad, dividiendo el crecimiento de la productividad en tres categorías: el componente entre empresas, que implica la reasignación de recursos de empresas menos productivas a aquellas con mayor productividad; el componente interno, relacionado con mejoras en la productividad debido al desarrollo de habilidades gerenciales, la adopción de tecnología, innovación y el componente de selección, que aborda la entrada de empresas altamente productivas y la salida de empresas menos productivas.

DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se desarrolló mediante un tipo de estudio denominado método de

revisión sistemática de literatura científica, el cual es un análisis retrospectivo de estudios recopilados de la literatura sobre un tema de interés, permitiendo generar análisis crítico y reflexivo de los documentos científicos. Se considera como una fase importante del trabajo de investigación, ya que ayuda a posicionar el estudio y sustentarlo teórica y conceptualmente desde el punto de vista de lo que otros investigadores han escrito anteriormente sobre un tema en específico (Valencia y Esquivel, 2022; Reyes, 2020).

Teniendo como sustento a Pardal y Pardal (2020), explicó que un artículo de revisión para que sea de calidad y logre sus objetivos establecidos, debe comenzar con preguntas adecuadas, estructurar correctamente la revisión bibliográfica, revisar que este orientado a objetivos, verificar la calidad de cada artículo, como también evaluar la calidad del conjunto de artículos seleccionados, con recomendaciones basadas en la evidencia bibliográfica. A partir de lo mencionado, para que el artículo de revisión sistemática presente un aporte significativo, la búsqueda se basó a través de fuentes confiables, analizando los diferentes puntos de vista de autores, demostrando la veracidad del estudio, con el propósito de cumplir con los objetivos y dar respuesta al problema general ¿Qué se ha investigado a nivel científico sobre el Business Intelligence y la productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años?

Según Waffenschmidt et al., (2019), el proceso para identificar y seleccionar publicaciones debe tener estrictos requisitos para evitar riesgos y poner en peligro la validez de la investigación. Para la búsqueda y selección de literatura se hizo una exploración exhaustiva y se recopilaron artículos científicos de las siguientes bases de datos, Google Académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest y MDPI, las cuales comprenden documentos a nivel global de alto nivel académico. La estrategia que se utilizó para emprender la búsqueda fue mediante la utilización de palabras claves tanto en español como en inglés para amplificar los resultados de búsqueda, siendo: Business Intelligence, Productividad, empresas

de servicio, inteligencia de negocios, productivity y service companies.

Asimismo, como segunda estrategia se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, la cual es una práctica estándar que normalmente se requiere al diseñar protocolos de investigación de alta calidad, a partir de ellos se determina que investigaciones son valiosas para ser incluidas y cuales son aquellas de las que se debe prescindir. Los criterios de inclusión se definen como las características clave de la población objetivo para responder a la pregunta de investigación, mientras que los criterios de exclusión comprenden características adicionales de los posibles participantes del estudio (Mendoza, 2021).

Se establecieron como filtros limitadores de búsqueda, aquellos documentos que se encuentren en un periodo de tiempo de 5 años debido al enfoque de la investigación, considerando los años entre 2019 – 2023, se incluyeron documentos de una sola tipología siendo artículos científicos de revistas indexadas, de acceso libre, investigaciones redactadas en español e inglés y que se relacionen tanto con el tema de estudio como con las Keywords.

Tabla 1 Criterios de inclusión y exclusión.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Años 2019 – 2023.	Documentos publicados en períodos superiores a 5 años.
Documentos con acceso abierto.	Documentos con acceso cerrado y/o denegado.
Idiomas: español e Ingles	Fuentes secundarias (único uso para identificar fuentes primarias).
Keywords: “Business Intelligence (BI)”, “Productividad”,	Artículos científicos sin las keywords de estudio.

“empresas de servicio”, “inteligencia de negocios”, “productivity” y “service companies”.	
Artículos científicos y revistas indexadas	Se excluyen fuentes que no son artículos científicos y publicaciones en páginas web.

Nota: Esta tabla muestra los filtros que se aplicaron para la inclusión y exclusión de literatura para la presente investigación.

Se empleó la cadena booleana como tercera estrategia en el proceso de búsqueda, utilizando los operadores AND y OR, para la conjugación de las palabras claves (Keywords) y posteriormente descartar aquellos documentos redundantes o innecesarios. Los operadores conforman parte de la lógica booleana, su nombre deriva de su creador George Boole, el cual los define como un tipo de operadores lógicos utilizados para generar todas las proposiciones lógicas posibles y formular estrategias de búsqueda, permitiendo combinar entre ellos diferentes términos de búsqueda, ampliando o reduciendo una búsqueda de información (Toffano, 2020).

En el presente artículo de revisión sistemática se obtuvieron las siguientes combinaciones a base de las palabras clave orientado a los objetivos planteados, utilizando los siguientes códigos booleanos tanto en español como en inglés según los criterios de inclusión, siendo: Business Intelligence AND empresas de servicio, Business Intelligence OR empresas de servicio, Business Intelligence AND service companies, Business Intelligence OR service companies, Inteligencia de negocios AND empresas de servicio, Inteligencia de negocios OR empresas de

servicio, Productividad AND empresas de servicio, Productividad OR empresas de servicio, Productivity AND service companies, Productivity OR service companies Business Intelligence AND Productividad AND empresas de servicios y Business Intelligence OR Productividad OR empresas de servicios, Business Intelligence AND Productivity AND service companies, Business Intelligence OR Productivity OR service companies, Inteligencia de negocios AND productividad AND empresas de servicios, Inteligencia de negocios OR productividad OR empresas de servicios.

Los códigos booleanos presentados fueron aplicados para cada una de las fuentes de base de datos, optando por tomar una muestra según selección por conveniencia priorizando la búsqueda entre 3 a 6 artículos científicos por cada base de datos referentes en la totalidad de resultados. Para la realización de las búsquedas y selección de literatura provenientes de las nueve fuentes de base de datos mencionadas, en primer lugar se aplicaron los códigos booleanos planteados, asimismo, cada artículo paso por un profundo análisis, interpretación, clasificación y depuración para lograr obtener información relevante, en segundo lugar se consideró toda investigación que respetara los criterios dentro del periodo establecido durante el año 2019-2023 y en tercer lugar se aplicaron los filtros de inclusión tales como la selección del idioma español e inglés, aquellos documentos de acceso libre y que se relacionen al título y palabras clave del estudio establecido para el presente artículo de revisión sistemática de literatura.

La primera búsqueda se llevó a cabo en la base de datos de Google Académico, consiguiendo mayores resultados a comparación de las demás bases de datos con 9,880 resultados con los filtros aplicados, pero como se mencionó anteriormente se priorizo la búsqueda tomando como muestra 6 artículos seleccionados. La segunda búsqueda fue realizada en Dialnet, se aplicaron los criterios de inclusión obteniendo como resultado 45 artículos, de los cuales solo se consideraron 4. La tercera búsqueda fue

mediante Scielo, arrojando un total de 31 resultados, tomando solo 4 para el presente estudio. Redalyc fue la cuarta base de datos consultada, de las cuales se obtuvieron 883 resultados totales con los filtros aplicados, pero se seleccionaron 3 literaturas que tenían mayor relevancia con la investigación. Continuando con Scopus, como quinta fuente de búsqueda, aplicando los criterios de selección, se logró obtener 114 resultados totales, de los cuales solo 6 se tomaron de muestra. La sexta base de datos fue Science Direct, dando como resultado un total de 401 artículos filtrados, seleccionando solo 4 de ellos. Prosiguiendo con EBSCO, se procedió a filtrar según los criterios de inclusión obteniendo un total de 58 resultados, seleccionando tan solo 3 de ellos que se asemejaban más al estudio. Proquest ocupa la octava fuente de búsqueda, se realizó la consulta con los mismos criterios de búsqueda, obteniendo un total de 580 resultados, pero se incluyeron al estudio solo 5 documentos. Finalmente, la última base de datos que se utilizó fue MDPI, quien arrojó como resultado un total de 95 artículos debidamente filtrados, tomando 5 de ellos para la investigación.

Es de suma importancia mencionar que el proceso de extracción de literatura fue a través de la utilización de la metodología Prisma, la cual se usó como una guía para abordar los problemas de publicación de revisiones sistemáticas, asegurando que se capture toda la información recomendada, garantizando la rigurosidad de las investigaciones en otros contextos y presentar publicaciones más completas, transparentes, y precisas. Esta guía se puede utilizar para revisiones sistemáticas originales, revisiones sistemáticas actualizadas (López et al., 2022; Page et al., 2021).

RESULTADOS

Los resultados del presente artículo de revisión sistemática de literatura, se obtuvieron a través de la búsqueda de nueve fuentes de base de datos, siendo estas, Google Académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest y MDPI, aplicando los criterios de inclusión tales como: periodo de

tiempo, documentos de libre acceso, idioma y que tenga relación al título del estudio como a las palabras claves, de las cuales se recolectaron un total de 12,117, utilizando solo 40 documentos según selección por conveniencia, de manera que se comprenden 6 documentos en Google Académico, 4 en Dialnet, 4 en Scielo, 3 en Redalyc, 6 en Scopus, 4 en Science Direct, 3 en EBSCO, 5 en Proquest y 5 en MDPI. La participación porcentual de cada una de las bases de datos se muestra en el siguiente gráfico pastel, el cual indicó que la mayor cantidad de documentos fueron extraídos desde Google Académico y Scopus obteniendo un 15% de participación cada base de datos.

Figura 1 Porcentaje de documentos según base de datos.

Nota. Representación de la cantidad total de artículos utilizados mediante un gráfico pastel, ubicados en Google Académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest y MDPI. Siendo Google académico y Scopus con mayor porcentaje de participación

Por otro lado, en la tabla 2 se clasificó el idioma empleado en la redacción de los artículos científicos seleccionados, predominando el idioma inglés con una participación porcentual del 65%.

Tabla 2 Idioma de la literatura seleccionada.

Idioma	Total	Porcentaje
Español	14	35%
Inglés	26	65%
Total	40	100%

Nota: La tabla presenta la proporción de artículos científicos que comprende el idioma español como el inglés. Se observó que el mayor porcentaje de literatura está redactada en el idioma inglés

En la figura 3, se presenta la ubicación geográfica del cual proceden los artículos seleccionados. Se puede identificar en gran medida que Ecuador y Colombia son los países en los que se encontró la mayor cantidad de literatura, seleccionando un total de 6 documentos cada uno respectivamente. Seguidamente de Estados Unidos y China de los cuales se incluyeron 3 documentos. Asimismo, los países de Perú, México, Polonia e Irán comprenden 2 literaturas, mientras que los países restantes solo presentaron una literatura seleccionada debido a su mayor relación con el presente estudio.

Figura 2 Ubicación geográfica de artículos científicos.

Nota: Este gráfico se comprenden la ubicación geográfica de los países procedentes de cada documento seleccionado, siendo 22 en su totalidad.

En la tabla 3, se clasificaron los documentos según el año representado porcentualmente, se puede identificar el año en el cual se consideró la mayor parte de documentos incluidos relacionados a la investigación siendo en el 2019 con una participación del 30% del total general, continuando con los años 2020 y 2021, ambos representando un 23%, seguidamente el año 2022 con un 20% y finalmente en el año 2023 un 5%.

Tabla 3

Artículos seleccionados de los últimos 5 años.

Año	Cantidad de artículos	Porcentaje
2019	12	30%
2020	9	23%
2021	9	23%
2022	8	20%
2023	2	5%
Total	40	100%

Nota: En esta tabla se muestra el total de documentos seleccionados, los cuales corresponden entre el año 2019 al 2023, periodo de tiempo establecido del presente estudio

De los 40 artículos seleccionados, se procedió a realizar una matriz de registro por cada documento, mostrando los detalles de datos de las fuentes incluidas para el estudio, en el cual se comprende el título de la publicación, autores, país, año y el URL/DOI como código identificador de las publicaciones (Ver anexo1). La realización de dicha matriz permitió distribuir y clasificar la información, especificando que se empleó el criterio de confiabilidad para así obtener los documentos más relevantes para el estudio.

De la misma manera, en la tabla 4 se muestran las bases de datos de las cuales se extrajeron los artículos seleccionados, de las cuales se caracterizan por presentar información de gran influencia académica, asimismo se detalla la fecha en la que se

realizó la búsqueda para orientar a los usuarios en futuras búsquedas, ya que en el transcurso del tiempo estas pueden incrementar según los criterios de búsqueda aplicados.

Tabla 4 Fechas de la última consulta de las bases de datos.

Base de Datos	Última consulta	Enlace
Google Académico	01/06/23	https://scholar.google.es/schhp?hl=es
Dialnet	02/06/23	https://dialnet.unirioja.es/
Scielo	02/06/23	https://scielo.org/es/
Redalyc	31/05/23	https://www.redalyc.org/
Scopus	02/06/23	https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
Science Direct	31/05/23	https://www.science-direct.com/
EBSCO	02/06/23	https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=136747ec-846f-4429-be75-59816532211c%40redis
Proquest	31/05/23	https://www.proquest.com/?accountid=37408
MDPI	31/05/23	https://www.mdpi.com/

Nota: La tabla muestra las bases de datos de los artículos incluidos como la fecha de la última

búsqueda respectivamente de cada base de datos.

Objetivo 1: Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre Business Intelligence en empresas de servicio de los últimos 5 años. Se tomó como base los criterios de inclusión y códigos booleanos mencionados anteriormente, se aplicaron los siguientes criterios de búsqueda con los que se hallaron la mayor cantidad de resultados: Business Intelligence OR empresas de servicio, Business Intelligence AND service companies, Business Intelligence OR service companies, Inteligencia de negocios AND empresas de servicio, Inteligencia de negocios OR empresas de servicio. Comprendiendo un total de 30 artículos y el mayor porcentaje de participación se ve reflejado en la combinación booleana Business Intelligence OR service companies con un 47%.

Figura 4 Resultados de búsqueda del primer

Nota: La figura muestra el porcentaje que representa cada código booleano según los resultados de búsqueda.

Objetivo 2: Determinar los criterios y resultados de búsqueda de las principales investigaciones científicas sobre productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años. De igual manera, los criterios de búsqueda para el segundo objetivo se fundamentan bajo la aplicación de filtros que limitan los resultados según las características que requiere la investigación, se consideraron los criterios de inclusión como de exclusión, asimismo, se realizó la combinación de codificación booleana, obteniendo mayores resultados con el código booleano Productivity AND service companies.

Figura 5 Resultados de búsqueda del segundo objetivo.

Nota: Se observa el mayor porcentaje de participación del código booleano: Productivity AND service companies, el cual comprenden 3 artículos seleccionados, representando el 38% de documentos específicamente para el segundo objetivo.

Objetivo 3: Describir las teorías y principales hallazgos de literatura científica sobre Business Intelligence y productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años. Para determinar los resultados que corresponden al último objetivo, se procedió a realizar una matriz evidenciando los artículos científicos más relevantes, de las cuales se identificó de cada literatura sus teorías y principales hallazgos.

Tabla 5 Matriz de teorías y principales hallazgos.

Cod.	Teorías	Principales Hallazgos
002	La investigación se centró en analizar diversas teorías y tendencias actuales en relación a la innovación como un activo estratégico para alcanzar la productividad organizacional.	Las tecnologías digitales y los sistemas informáticos son recursos clave para iniciar verdaderos procesos de transformación en las organizaciones, dada la rapidez y eficacia con que pueden ser aplicados. Es por esto que el retorno de la inversión es más rápido cuando se involucran componentes tecnológicos, razón por la cual las organizaciones ven la innovación como un motor de transformación que asegura su supervivencia, productividad y competitividad en el mercado (Gutiérrez y Quintero, 2020).
003	Se basó en la implementación de Proyectos ágiles de Scrum y Metodología Kimball para la empresa Smart Supplies.	La empresa no cuenta con el control sobre sus recursos, disminuyendo su competitividad, lo que da como resultado una menor calidad en los servicios. Los sistemas informáticos y las tecnologías digitales son claves para iniciar procesos de cambio, debido a la rapidez y efectividad de su aplicación, asegurando su supervivencia, productividad y competitividad. Los resultados determinaron el impacto actual y la necesidad de aplicar metodologías ágiles en conjunto de la aplicación de Arquitectura Kimball (Martínez y Ramírez, 2019)
008	Modelo Sistema de inteligencia de negocios en tres fases: Registro de información, extracción y carga de datos, análisis y presentación de información.	La implementación y manejo de herramientas de Business Intelligence permiten recolectar, procesar, transformar y filtrar información para el proceso de venta, la cual luego es extraída de manera ordenada en reportes estructurados que ayudan en la toma de

decisiones acertadas (Ortega *et al.*, 2020).

-
- 012** Se introdujo una metodología basada en BI en una pequeña y mediana empresa, se seleccionaron y evaluaron tres métodos y se utilizó como referencia CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining).
- El procesamiento y análisis de los datos disponibles proporcionó información útil y relevante para la toma de decisiones. Esto demostró cómo la implementación de BI&A puede contribuir a una correcta gestión de calidad del suministro de electricidad, mejorando así el desempeño organizacional. Comprobando que las herramientas BI no solo son aplicables a los asuntos comerciales, sino que también se pueden aplicar a la gestión del suministro de energía. (Risco *et al.*, 2022).
-
- 019** Empleo una metodología por medio de un análisis de minería de datos en las variables más influyentes en la productividad laboral de una persona, las cuales son: Incentivos, valor minuto estándar, objetivo de producción y número de trabajadores.
- La productividad de una persona está altamente relacionada con los incentivos y remuneración que puede obtener. La productividad baja o media de los trabajadores se asocia a un rango de valores muy bajos de cuatro variables identificadas: Incentivo (IN), Valor por Minuto (SVM), Objetivos de Producción y Número de Trabajadores. Estos aspectos son los más importantes que deben abordar las empresas para aumentar la productividad de sus empleados (Castrillón, *et al.*, 2022).
-
- 024** Se basó en la teoría de la capacidad dinámica, que explica cómo las capacidades de BI podrían afectar el rendimiento de los nuevos productos de servicio (NSP) se consideró tres mecanismos importantes, la anticipación del valor del cliente, la innovación de NSP y la velocidad de comercialización.
- La empresa que pueda predecir patrones y tendencias ocultos utilizando BI podrá identificar una amplia gama de elementos que contribuyen a los deseos futuros de los clientes, facilitando la búsqueda de nuevas oportunidades descubiertas por los sistemas de BI al proponer nuevos productos/servicios más exitosos para el mercado. Asimismo, el camino entre las capacidades de BI y NSP también está mediado por la innovación de NSP (Alsaad, *et al.*, 2022).
-

-
- 027** El estudio propone un marco para impulsar un desarrollo innovador de organizaciones basado en BI. El marco contiene cuatro componentes: (a) estrategia digital y apoyo de la alta dirección; (b) infraestructura y herramientas de BI; (c) repositorios de información y conocimiento y (d) cultura organizacional.
- Las organizaciones que tuvieron éxito en la utilización de BI tenían una estrategia y objetivos digitales claramente definidos. Los líderes de tales organizaciones entendieron perfectamente los mecanismos de funcionamiento del mercado y apoyaron a sus empleados. El estudio mostró una fuerte correlación entre tener una estrategia de BI y una cultura organizacional. Las organizaciones con buen liderazgo y abiertas a nuevos productos, cambios e innovaciones tenían un interés real en competir sobre la base de la información y el conocimiento (Olszak, 2022) .
-
- 028** Se desarrolló un modelo cualitativo de productividad, para determinar las dimensiones y medidas de eficiencia y eficacia. Además, se utilizó el proceso de jerarquía analítica difusa (FAHP) para analizar los datos en la fase final y calcular los pesos de las dimensiones y medidas.
- Se señaló que es uno de los primeros estudios en su tipo que intenta desarrollar un modelo cualitativo cuyas dimensiones e indicadores se basan en la literatura relevante y el consenso de los expertos en una organización de servicios. El principal hallazgo del estudio es la identificación de diversas dimensiones y sus correspondientes indicadores de eficiencia y eficacia de la organización de servicios a partir del modelo cualitativo desarrollado (Akhlaghi, *et al.*, 2020).
-
- 029** Su metodología aplicó sistemas de BI en la teoría RBV y ROP, señalando el rol de la administración en la coordinación de recursos estratégicos en diferentes capas, funciones y unidades organizacionales, ayudando a obtener una ventaja competitiva significativa.
- Se demostró que cuando una empresa utiliza un sistema de BI, su rentabilidad aumenta y sus riesgos se alivian. Al implementar la teoría de ROP de RBV como estrategia de producción y operaciones en la industria manufacturera para sugerir el uso operativo de BI alineando los recursos de una empresa, mejoró sus objetivos y sus capacidades, generando una ventaja competitiva sostenible, con una mayor rentabilidad y reducción de los riesgos de la empresa (Yiu *et al.*, 2021).
-

-
- 032** El enfoque metodológico adoptado en el estudio fue mediante la adaptación los instrumentos de medición apropiados para la construcción teórica de BI y rendimiento organizacional
- (OP). Luego se desarrolló la alineación BI- Gestión de procesos de negocio (BPM) y sus escalas siguiendo el procedimiento sugerido por MacKenzie.
- Los resultados proporcionaron evidencia de que el efecto de Business Intelligence en el desempeño organizacional está totalmente mediatizado por la alineación de las iniciativas de BI y BPM y, por lo tanto, el valor comercial de BI puede generarse mediante el uso de terminología y metodologías comunes, así como una comunicación sólida entre BI y
- Expertos en BPM, directivos y equipos para coordinar las dos iniciativas en conjunto (Suša *et al.*, 2020).
-
- 034** El Procesamiento Analítico en Línea Relacional (ROLAP) basado en el sistema Mondrian se emplea como arquitectura de Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) ya que la infraestructura tecnológica de la empresa se adaptó mejor a esta visión.
- Este estudio explicó el proceso de BI de una organización de productos alimenticios con referencia a la incorporación de elementos de BI en su proceso de producción y distribución y servicios al cliente. En función de las necesidades del negocio y los KPI, la herramienta de BI muestra que el “esquema de estrellas” es el más adecuado. Asimismo, se señaló que una solución de BI debe ofrecer no solo habilidades sólidas para comprender lo que ocurrió, sino también para predecir lo que sucederá (Nuseir , 2021).
-
- 037** Enfoque en tres pasos basada en la minería de texto de datos, que se puede utilizar para estrategias de Business Intelligence. Se utilizó un modelo de Dirichlet latente (LDA) que determina el tema de la base de datos. Posteriormente, se propone el análisis de sentimiento (SA) aplicado a los resultados de LDA para clasificar los temas identificados en la muestra en tres sentimientos y se emplearon técnicas de análisis de texto (TA) y minería de datos de texto a los temas de cada
- La metodología propuesta ofrece importantes avances en la minería de texto de datos en términos de precisión, confiabilidad y generación de conocimientos tanto para investigadores como para profesionales que buscan mejorar los procesos de Business Intelligence en sus empresas y como para otros sectores. Además, la innovación y originalidad del proceso propuesto puede ayudar a los investigadores a dar más relevancia a los procesos basados en minería de texto de datos (DTM) y BI
-

	sentimiento.	para mejorar su eficacia en un menor plazo de tiempo (Saura y Bennett, 2019).
039	<p>Se analizaron datos utilizando herramientas analíticas de negocios y metodologías de Business Intelligence. Asimismo, se implementó un modelo de regresión para analizar los datos y crear un ciclo de vida del producto, que posteriormente se utilizó para planificar las ventas y se visualizó con BI utilizando el software Microsoft Power BI.</p>	<p>El modelo de regresión para cada tipo de producto fue estadísticamente significativo y se utilizó para generar la curva del ciclo de vida del producto para pronosticar las ventas. Posteriormente se implementó con éxito un cuadro de mando empresarial y el sistema Business Intelligence, por lo que se logró el objetivo de este estudio. Los sistemas BI han ayudado a la empresa de estudio a explotar las innovaciones tecnológicas para lograr ventajas estratégicas, aumentando la eficiencia del flujo de trabajo, ya se pudo simplificar los procesos tradicionales de preparación de datos (Kongthanasuwan <i>et al.</i>, 2023)</p>
040	<p>Empleó un método comparativo en indicadores de condición financiera enfocándose en tres aspectos: antes y después de la implementación del sistema BI (comparación en el tiempo), con indicadores promedio de un grupo de bancos (comparación con la industria), con referencia a los cambios en la situación económica general.</p>	<p>El uso de sistemas de BI tuvo un impacto positivo en áreas seleccionadas del estado financiero de los bancos comerciales. En particular, este impacto está relacionado con áreas como la productividad, la calidad de los activos y pasivos, la rentabilidad y la deuda. La investigación confirmó su hipótesis de que los sistemas de Business Intelligence brindan sostenibilidad a los bancos comerciales al influir en las condiciones financieras (Tunowski, 2020).</p>

Nota: La tabla muestra el registro de la literatura más predominante referente al tercer objetivo: Describir las teorías y principales hallazgos de literatura científica sobre Business Intelligence y productividad en empresas de servicio de los últimos 5 años

CONCLUSIONES

Se concluye que la revisión sistemática de literatura científica realizada en los últimos 5 años en relación a Business Intelligence y productividad en empresas de servicio fue de suma importancia debido a que permitió obtener una mejor perspectiva del tema logrando, recopilar, esquematizar y sintetizar las investigaciones publicadas, las cuales aportaron información relevante para el presente estudio. Por consiguiente, se seleccionó un total de 40 artículos científicos en lo cual muestran que es imprescindible adoptar este sistema debido a que favorece la competitividad, productividad y toma de decisiones en las empresas.

Además, se concluye que, los resultados de la literatura existente en su mayoría, le correspondió al primer objetivo, obteniendo 30 artículos seleccionados, ello mediante la aplicación del código booleano Business Intelligence OR Service companies, representando el 47% de resultados comprendiendo un total de 14 artículos científicos seleccionados en la búsqueda de las bases de datos. Seguidamente la combinación booleana Inteligencia de negocios OR empresas de de servicio representó un 23% en el cual se incluyeron 7 literaturas. En ambas combinaciones se generaron mayores aportes a comparación a otras empleadas.

En relación al segundo objetivo planteado, se concluye que la mayor cantidad de investigaciones le perteneció a la codificación booleana Productivity AND service companies, la cual registró el 38% de participación, aplicando los criterios de inclusión, se comprenden 3 literaturas para la presente investigación.

Finalmente se concluye que, existen innumerables investigaciones respecto al tema de estudio y con ello se desprenden diferentes teorías, siendo la más resaltante, la metodología Kimball, que mediante su uso permite la correcta ejecución de herramientas Business Intelligence. Asimismo, las teorías y principales hallazgos de Business Intelligence

concluyen que este sistema genera un aumento en la competitividad y productividad, brindando una mayor rentabilidad reduciendo los riesgos de la empresa. Por otro lado, al analizar la variable productividad se determinó que la inversión en innovación tecnológica aporta un incremento significativo de la productividad, convirtiéndose en una ventaja competitiva.

REFERENCIAS

Araya, C. (2020). Desafíos legales de la Abril, I. (2019). Plan de negocios para la creación de una empresa proveedora de servicios de inteligencia de negocios dirigida a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana.

<https://www.eumed.net/rev/oel/2019/07/plan-negocios-pymes.html#:~:text=https%3A//www.eumed.net/rev/oel/2019/07/plan%2Dnegocios%2Dpymes.html%0A/hdl.handle.net/20.500.11763/oel1907plan%2Dnegocios%2Dpymes>

Akhlaghi, M., Valmohammadi, C., y Modiri, M. (2020). Developing a qualitative model of productivity for service companies using fuzzy analytic hierarchy process: a case study. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 29(1), 126–147. <http://dx.doi.org/10.1504/IJPQM.2020.10026185>

Alsaad, A., Selem, K., Alam, M., y Melhim, L. K. (2022). Linking business intelligence with the performance of new service products: Insight from a dynamic capabilities perspective. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100262. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100262>

Araque, J., Reyes, C., Perdomo, A., y Vera, J. (2021). Inteligencia de negocios adaptativos aplicada a la empresa de servicios públicos E.S.P EMSERPUCAR del Municipio de Cartagena del Chairá. *Revista Facultad De Ciencias Contables Económicas Y Administrativas (FACCEA)*, 11(1), 55–71. <https://doi.org/10.47847/facce.v11n1a4>

Arévalo, D., Nájera, S., y Piñero, E. (2018). La Influencia de la Implementación de las Tecnologías de Información en la Productividad de Empresas de Servicios. *Información tecnológica*, 29(6), 199-212.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000600199>

Arias, J., y Covinos, M. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL.

Brito, S., Maldonado, J., y Sánchez, A. (2019). Creativity for Business Intelligence. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 155-163. <https://www.redalyc.org/journal/3498/349859739016/>

Castrillón, O., Arango, J., y Giraldo, J. (2022). Minería de datos en la productividad laboral. *LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*. <https://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2022.1.1.19>

Dadkhah, M., Lagziana, M., Rahimniaa, F., y Kimiafar, K. (2019). The potential of business intelligence tools for expert finding. *Journal of Intelligence Studies in Business*. 9(2) 82-95. <https://doi.org/10.37380/jisib.v9i2.471>

Djerdjouri, M. (2019). Data and Business Intelligence Systems for Competitive Advantage: prospects, challenges, and real-world applications. *Mercados y Negocios*, (41), 5-18. <https://www.redalyc.org/journal/5718/571861494009/>

Du, X., y Jiang, K. (2022). Promoting enterprise productivity: The role of digital transformation. *Borsa Istanbul Review*, 22(6), 1165-1181. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.08.005>

Fernández, V. (2020). Tipos de justificación en la investigación científica. *Espíritu Emprendedor TES*, 4(3), 65-76. <https://doi.org/10.33970/eetes.v4.n3.2020.207>

García, A. (2020). Aplicación de técnicas de inteligencia de negocios y análisis Aplicación de técnicas de inteligencia de negocios y análisis de datos en el entorno empresarial cubano: retos y perspectivas. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 14(4), 191-209. <http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v14n4/2227-1899-rcci-14-04-191.pdf>

Gonzales, R., y Wareham, J. (2019). Analysing the impact of a business intelligence system and new conceptualizations of system use. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 24

(48), 345-368. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-05-2018-0052>

Gupta, K., y Jiwani, N. (2021). A systematic Overview of Fundamentals and Methods of Business Intelligence. *International Journal of Sustainable Development in Computing Science*, 3(3), 31-46. <https://www.ijstdcs.com/index.php/ijstdcs/article/view/118/97>

Gutiérrez, A., y Quintero, L. (2020). La innovación como activo estratégico para la productividad en la era tecnológica. *Science of Human Action*, 4(2), 308-330. <https://doi.org/10.21501/2500-669X.3498>

Haro, A., Martínez, A., Nuela, R., Criollo, M., y Pico, J. (2023). Inteligencia de negocios en la gestión empresarial: un análisis a las investigaciones científicas mundiales. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 4(1), 3367-3382. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.493>

Huang, Z., Savita, K., Dan-yi, L., y Hisam, A. (2022). The impact of business intelligence on the marketing with emphasis on cooperative learning: Case-study on the insurance companies. *Information Processing & Management*, 59(2), 102824. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102824>

Jayashree, G., y Priya, C. (2019). Design of Visibility for Order Lifecycle using Datawarehouse. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6). <http://www.doi.org/10.35940/ijeat.F9171.088619>

Kongthanasuwan, T., Sriwiboon, N., Horbanluekit, B., Laesanklang, W., y Krityakierne, T. (2023). Market Analysis with Business Intelligence System for Marketing Planning. *Information*, 14(2), 116. <https://dx.doi.org/10.3390/info14020116>

López, Y., Cumbajin, M., Ramírez, A., Céspedes, J., y Fiallos, T. (2022). Resiliencia del personal de enfermería durante la etapa de pandemia. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(1), 4885-4905. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i1.1838

Manikam, S., Sahibudin, S., y Kasinathan, V. (2019). Business intelligence addressing service quality for big data analytics in public sector.

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 16(1), 491-499. <http://doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i1.pp491-499>

Mariani, M., Bresciani, S., y Dagnino, G. (2021). The competitive productivity (CP) of tourism destinations: an integrative conceptual framework and a reflection on big data and analytics. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 33(9), 2970-3002. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2020-1102>

Martínez, E., y Ramírez, R. (2019). Implementación de Inteligencia de Negocios en proyectos utilizando Scrum y arquitectura Kimball. *Tecnología Vital*, 1(5). <https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/tecnologiavital/article/view/60/64>

Mendoza, O. (2021). Las revisiones sistemáticas como proceso de selección artificial del conocimiento científico en el área de salud. *Revista de ciencias sociales*, 30(59), 163-178. <https://doi.org/10.20983/noesis.2021.1.9>

Merchán, E., Mero, K., y Castro, Y. (2019). Empleo de sistemas de inteligencia de negocio para la visualización y análisis eficiente de información en las organizaciones. *Revista Publicando*, 6(22), 63-76. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7149452>

Mora, G. (2019). Business Intelligence (BI) en dos organizaciones de la industria de autopartes en México. *Signos. Investigación en Sistemas de Gestión*, 12(1), 65-82. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560465477004>

Morales, R. (2021). La transformación digital y la influencia de la inteligencia de negocios en las empresas del sector de turismo de reuniones en México. *Revista Politécnica*, 18(35), 40-51. <https://doi.org/10.33571/rpolitec.v18n35a3>

Nuseir, M. (2021). Designing business intelligence (BI) for production, distribution and customer services: a case study of a UAE-based organization. *Business Process Management Journal*, 27(4), 1275-1295. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2020-0266>

Olszak, C. (2022). Business Intelligence Systems for Innovative Development of Organizations. *Procedia Computer Science*, 207, 1754-1762. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.233>

Ortega, M., Humberto, E., Ruiz, M., y Matovelle, M. (2020). Business Intelligence y la productividad de las MYPES del sector artesano. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 5 (3), 865-892. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7608883>

Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., . . . Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>

Pardal, J., y Pardal, B. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. *Revista ORL*, 11(2), 155-160. <https://dx.doi.org/10.14201/orl.22882>.

Pica, S., y Mihai, D. (2022). The Importance of Business Intelligence Systems for Companies. *FAIMA Business & Management Journal*, 10(4), 44-52. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/importance-business-intelligence-systems/docview/2765805773/se-2>

Quijía, J., Guevara, C., y Ramírez, J. (2021). Determinantes de la Productividad Laboral para las Empresas Ecuatorianas en el Periodo 2009-2014. *Revista Politécnica*, 47(1), 17-26. <https://doi.org/10.33333/rp.vol47n1.02>

Rahman, M. (2023). The Effect of Business Intelligence on Bank Operational Efficiency and Perceptions of Profitability. *FinTech*, 2(1), 99-119. <https://dx.doi.org/10.3390/fintech2010008>

Rew, D., Jung, J., y Lovett, S. (2021). Examining the relationships between innovation, quality, productivity, and customer satisfaction in pure service companies. *The TQM Journal*, Vol. 33(1), 57-70. <https://doi.org/10.1108/TQM-10-2019-0235>

Reyes, H. (2020). Artículos de Revisión. *Revista médica de Chile*, 148(1), 103-108. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000100103>

Ríos, P., Bermeo, K. y Narváez, C. (2021). Inteligencia de negocios como estrategia para la toma de decisiones en una empresa financiera. *CIENCIAMATRIA*, 7(12), 487-514. <https://doi.org/10.35381/cm.v7i12.438>

Risco, R., Pérez, D., Casaverde, L., y Vásquez, E. (2022). Use of a business intelligence framework in the management of the quality of the electricity supply in small and medium-sized companies. *DYNA*, 89(221), 31-40. <https://doi.org/10.15446/dyna.v89n221.99085>

Saura, J., y Bennett, D. (2019). A Three-Stage method for Data Text Mining: Using UGC in Business Intelligence Analysis. *Symmetry*, 11(4), 519. <https://doi.org/10.3390/sym11040519>

Shker, R., y Hussin, M. (2020). The impact of information technology and Big Data in Business Intelligence. *Journal of Physics: Conference Series*, 1530 (012047). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1530/1/012047>

Skyrius, R., y Valentukevičė, J. (2020). Business Intelligence Agility, Informing Agility and Organizational Agility: Research Agenda. *Information & Media*, 90, 8-25. <https://doi.org/10.15388/Im.2020.90.47>

Suša, D., Bosilj, V., Pejić, M., Jaklič, J., y Indihar, M. (2020). Business intelligence and organizational performance: The role of alignment with business process management. *Business Process Management Journal*, 26(6), 1709-1730. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2019-0342>

Tapasco, O., Giraldo, J., y Osorio, D. (2020). Work productivity management in knowledge-intensive service companies: considerations and challenges. *Cuadernos De Administración*, 36(66), 64-77. <https://doi.org/10.25100/cdea.v36i66.8465>

Tavera, C., Hamilton, J., Ibrahim, O., y Ríos, A. (2021). Business Intelligence: Business Evolution after Industry 4.0. *Sustainability*, 13(18), 10026. <https://doi.org/10.3390/su131810026>

Thi-Pham, K., y Bui-Xuan, D. (2020). Karl Marx's view of the productive forces and its development today. *Revista de Investigaciones Universidad del Quindío*, 33(1), 221-230. <https://doi.org/10.33975/riug.vol33n1.582>

Toffano, Z. (2020). Eigenlogic in the spirit of George Boole. *Logica Universalis*, 14(2), 175-207. <https://doi.org/10.1007/s11787-020-00252-3>

Tunowski, R. (2020). Sustainability of Commercial Banks Supported by Business Intelligence System. *Sustainability*, 12(11), 4754. <https://doi.org/10.3390/su12114754>

Valencia, W., y Esquivel, M. (2022). La responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible en latinoamerica en tiempos de pandemia. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(1), 415-435. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i1.1507

Viteri, C., y Murillo, D. (2021). Inteligencia de Negocios para las Organizaciones. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(12), 304-333. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1291>

Waffenschmidt, S., Knelangen, M., Sieben, W., Bühn, S., y Pieper, D. (2019). Single screening versus conventional double screening for study selection in systematic reviews: a methodological systematic review. *BMC Med Res Methodol* 19, 132. <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0782-0>

Wang, J., Hisam, A., Alotaibi, F., Daradkeh, Y., y Althubiti, S. (2022). Business intelligence ability to enhance organizational performance and performance evaluation capabilities by improving data mining systems for competitive advantage. *Information Processing & Management*, 59(6), 103075. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.103075>

Wannakrairoj, W., y Velu, C. (2020). Productivity growth and business model innovation. *Economics Letters*, 199, 109679. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109679>

Yiu, D., Yeung, A., y Cheng, E. (2021). The impact of business intelligence systems on profitability and risks of firms. *International Journal of Production Research*, 59(13), 3951-3974. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1756506>

Zamora, H., Novoa, N., y Bermúdez, D. (2019). Nociones, consideraciones y ventajas de la inteligencia de negocios BI. *Revista Vínculos*, 16(2), 280-287. <https://doi.org/10.14483/2322939X.15592>

ANEXOS

Figura 1

Diagrama de búsqueda PRISMA

Nota: El flujograma basado en la metodología Prisma permitió esquematizar el recorrido de búsqueda de la selección de literatura, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo la muestra final de 40 documentos que fueron analizados en el presente estudio.